

**СВЕТСКАЯ ДОСУГОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В РОССИЙСКОМ
ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.****SECULAR LEISURE EVERYDAY LIFE IN THE RUSSIAN PROVINCIAL
CITY IN THE FIRST HALF OF THE 19th CENTURY****КОНДАЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,***кандидат исторических наук,**МИРЭА – Российский технологический университет.***KONDALOVA NATALIA ALEKSEEVNA,***Candidate of Historical Sciences,**MIREA – Russian Technological University.*

В статье рассматриваются светские формы досуга провинциального городского общества Российской империи в первой половине XIX в. Выявлено, что несмотря на возросший в последние годы научный интерес к проблеме, она остается малоизученной на материалах Пензенской губернии. В научный оборот введены и проанализированы новые сведения о развитии досуговых практик пензенского общества. В сложной структуре городской жизни выделены тенденции общероссийской культуры и определены явления, имевшие местную специфику. Сделан вывод о том, что формы проведения досуга определялись сословной принадлежностью, профессиональными занятиями, уровнем образованности человека, статусом города – губернским или уездным.

The article examines the secular forms of leisure of the provincial urban society of the Russian Empire in the first half of the XIX century. It is revealed that despite the increased scientific interest in the problem in recent years, it remains poorly studied on the materials of the Penza province. New information about the development of leisure practices of the Penza society has been introduced and analyzed in scientific circulation. In the complex structure of urban life, the trends of all-Russian culture are highlighted and phenomena that had local specifics are identified. It is concluded that the forms of leisure activities were determined by class affiliation, professional occupations, the level of education of a person, the status of a city – provincial or county.

Ключевые слова: *повседневность, досуг, развлечения, дореформенный период, российская провинция, Пензенская губерния, город.*

Key words: *everyday life, leisure, entertainment, pre-reform period, Russian province, Penza province, city.*

Последние десятилетия стали временем расширения предметного поля российской исторической науки, поиска и апробации на конкретном материале новых методологических подходов, в результате чего отечественная историческая мысль обогатилась идеями и направлениями. До недавнего времени рассматриваемые фрагментарно и разрозненно проблемы повседневной жизни человека, его индивидуального бытия освещаются в рамках специальной области исторических исследований – «истории повседневности». При стабильно высоком интересе к проблематике повседневности, остаются, однако, малоизученными вопросы повседневной жизни провинциального населения Российской империи до

реформенного периода. Это связано с многовариантностью общественного процесса, усиленной естественно-географическим, социально-экономическим, культурно-национальным разнообразием Российского государства. В представленной работе сфера досуга в российском провинциальном городе первой половины XIX в. рассматривается на материалах одного из регионов центральной России – Пензенской губернии. Городская культура этого земледельческого региона подпитывалась за счет выходцев из усадьбы. В городах Пензенской губернии были представлены разные сословия, однако значительную группу населения составляли крестьяне. В то же время самыми быстрыми темпами на протяжении первой половины XIX в. росло торгово-ремесленное население, его удельный вес в общей массе горожан повысился с 19% до 35% [1, л. 6-10об; 2, л. 31-51].

Организаторами элитарного досуга выступали, как правило, частные лица, державшие театры или музыкальные коллективы [3, с. 10]. Так, в 1836 г. театральной деятельностью в Пензе занялся И.Н. Горсткин, некогда декабрист, лишенный после событий 14 декабря 1825 г. возможности получить должность на государственной службе. Свою энергию он направил в новое для себя русло: открыл театр, имевший три яруса лож, галерею, вместительный партер, буфет. Горстклина менее всего интересовала коммерческая сторона его дела: частые благотворительные постановки не давали прибыли, но привлекали многочисленную публику [4, с. 44]. Выступали на сцене этого театра во время гастролей и приезжие труппы, например, под руководством саратовца Залесского. Еще одна актерская труппа под руководством И. Виноградова имела достаточно широкий репертуар: 27 драм, 20 комедий, а всего совместно с опереттами и водевилями 109 пьес [5, л. 7-10]. Необходимо отметить, что губернский центр посещали иностранные исполнители, например, певица Генриетта Ниссен-Саломан, выступавшая на оперных сценах Европы.

«Театр! Как ныне привлекательно это слово для народа всех сословий, возрастов, состояний и даже различных степеней просвещения», – отмечалось в статье «Пензенских губернских ведомостей» за 1846 г. [6]. 1830-1850-е гг. стали славной страницей в истории пензенского театрального искусства. Во многом этому способствовал пензенский губернатор А.А. Панчулидзе, для многих современников ставший как чиновник одиозной личностью, но отличавшийся культурной активностью. Он владел оркестром крепостных, создание которого еще в бытность его пребывания в Саратове стало продолжением личной увлеченности музыкой. Оркестр имел оклад и дополнительный заработок во время игры на балах или в театре. В его репертуар входили симфонии Бетховена, Мендельсона, оратории Гайдна, камерная музыка, оперы Верди, Россини, Глинки, Верстовского. Исполнение некоторых произведений требовало таланта музыкантов и смелости Панчулидзева: в столице русские оперы встречали сильное сопротивление, но разрешенные для исполнения губернатором они потрясли Пензу [7, с. 230-231]. Так в провинциальном городе познавали первые шаги русской классической музыки задолго до того, как она получила широкое распространение.

Действительно, сценой увлекались самые широкие слои населения, что создавало поле деятельности для разного рода спекулянтов и дилетантов. Посетивший во второй четверти XIX в. Пензу чиновник Министерства внутренних дел М.П. Жданов писал: «... к ярмарке пожаловала сюда шайка странствующих скоморохов под началом некоего Болеславского. На площади Конной слободы был сооружен из досок балаган... «Два мужа» – водевиль – игран был как нельзя хуже: говорят тихо, ролей не знают, одеты плохо и к довершению всего суфлер читает вслух... К чести пензенских жителей должен сказать, что в театре было немного зрителей» [4, с. 42]. Однако непрофессионализм гастролеров не компрометировал богатые по провинциальным меркам театральные традиции Пензы. Они ширились и укреплялись. Так, в конце 1850-х гг. в губернском центре был выстроен летний театр, находившийся в городском парке [8, л. 28].

Развивается культурная практика досугового чтения. Показательно, что в 1837 г. в Пензе была открыта публичная библиотека, созданная на частные пожертвования. Через двадцать лет в ней насчитывалось 2291 сочинение [9, л. 26об]. Расширялся фонд литературных изданий в учебных заведениях в первую очередь за счет благотворительных акций: коллежский советник П. Т. Морозов в 1844 г. подарил библиотеке Пензенской гимназии 57 руб. 14 коп. [10]. В 1838 г. в свет вышла первая местная газета – «Пензенские губернские ведомости», издававшаяся еженедельно по средам. В ней нашли свое отражение происшествия, происходившие в губернии, общезначимые для пензенцев события (открытие новых учебных заведений, проведение ярмарок, благотворительных мероприятий), текущие дела «маленького человека» (продажа и покупка недвижимости, судебные тяжбы, назначения на должности). Экземпляр газеты в первый год ее издания оценивался от 3 руб. 44 коп. до 3 руб. 60 коп. (вместе с пересылкой).

Среди наиболее значимых форм досуга выделяются официальные торжества, в которых активно участвовала городская элита. Они всегда связывались с событиями, имеющими особую значимость для истории страны и поддерживающими государственную идеологию. Здесь необходимо сделать важную оговорку о связи светского и религиозного аспектов: неизменным элементом оставалось богослужение в церквях города. В Пензе на таких богослужениях в Спасском кафедральном соборе присутствовали «высокие особы»: губернатор, вице-губернатор, чиновники палат. Постепенно социальный состав участников празднеств расширялся – приглашались представители богатого купечества и мещанства, стремившиеся к повышению своей значимости. Николаю I по приезду в Пензу в августе 1837 г. кроме дворянства и чиновников были представлены врачи, учителя, купцы [11, л. 191]. Следует отметить, что в первой половине XIX в. императоры и члены императорской семьи четырежды почтили пензенское общество своим вниманием. В 1817 г. в губернском центре встречали великого князя Михаила Павловича, в 1824 г. своим присутствием почтил Пензу и Чембар Александр I, 24 августа 1836 г. Пензу посетил Николай I, а 29 июля 1837 г. – наследник престола цесаревич Александр Николаевич. Программа торжественных мероприятий во всех случаях включила в себя традиционные элементы: приложение к иконам и церковную службу в Кафедральном соборе, церемониал с участием высших чинов в губернском доме, посещение центральных заведений города, закрытое увеселение для местной элиты. Однако устроенный праздник в честь приезда Александра Николаевича качественно отличался от торжеств, проводимых в честь Николая I или Александра I. Он проходил более как светское мероприятие. Обошлись без проведения маневров и смотра гарнизонного батальона, местная администрация организовала выставку изделий губернии, а также бал в спешно выстроенной дворянством в две недели галерее. И если молодой цесаревич остался доволен посещением Пензы и «изволил изъявлять совершенное свое удовольствие», то от глаз сопровождавших его лиц не скрылось истинное положение дел с «худыми заданиями и дорогами» [12, с. 240-241]. Но объективности ради нельзя не признать: для местного населения такие мероприятия оставляли не только приятные воспоминания или гордость личного знакомства с царственной особой, но и исправленные мосты, новые шлагбаумы и будки для часовых на заставах, отремонтированные казенные здания, что способствовало благоустройству Пензы и губернии в целом [13].

Весьма популярными и частыми в городах были формы проведения досуга, связанные с открытием различных государственных или частных учреждений, с юбилейными датами в жизни города. Торжественно прошло открытие Пензенской губернской гимназии после отделения ее от Дворянского института, состоявшееся 31 августа 1844 г. Мероприятие началось с момента прибытия высокопоставленных особ и включило в себя духовное пение, приветственные речи, демонстрацию гимназистами своих достижений и вручение похвальных грамот [14]. Активно и с большим удовольствием местное дворянство собиралось на корпо-

ративные встречи, закрытые для других групп городских жителей и связанные с выборами в дворянское собрание, крупными пожертвованиями, официальными государственными праздниками. Когда в феврале 1856 г. «истекло 25-летие времени назначения Панчулидзева в должности губернатора», предводитель дворянства А.Н. Арапов, «сознавая добро и пользу, принесенные губернии столько продолжительным управлением», предложил «эту эпоху отпраздновать». В доме Дворянского собрания по столь значимому поводу состоялся обед, на котором в присутствии более 230 человек был зачитан высочайший рескрипт на имя тайного советника Панчулидзева и вручена юбиляру драгоценная табакерка, украшенная бриллиантами и портретом Александра II. Губернатор также прочел специально заготовленную по такому поводу торжественную речь, соответствующую канонам и исполненную преданностью императору, благодарностью дворянству и любовью к Отечеству [12, с. 177]. Но чаще всего повод для увеселений привилегированному сословию не требовался. В уездных городах программа общественной жизни дворян была скудной и заключала в себе «разговоры и карты, карты и опять разговоры, въезды в клуб и еще разговоры». Характерно свидетельство столичного чиновника Жданова о том, что дворяне единодушны: зимой собираются в губернский город, «распределяют дни и непрерывно веселятся», играют в карты, особенно в преферанс [12, с. 170].

Состоятельные горожане посвящали досуг делам благотворительности. Так, С.Н. Панчулидзева, супруга губернатора Панчулидзева, будучи попечительницей женского пансиона, посещала его воспитанниц, которые готовили концерты [15]. Для организации еженедельных зимних балов впредь до Великого поста в губернском городе учреждалось собрание, руководствовавшееся в своей организаторской деятельности специально выработанными постановлениями и ведавшее сбором взносов, распространением билетов визитерам, организацией музыкального сопровождения, соблюдением благопристойности во время собрания и некоторыми другими вопросами. Число членов подобных собраний было, как правило, ограниченным и включало дворянство и первостепенное купечество.

Заметную городскую прослойку составляли военные: их удельный вес (с семьями) равнялся 15-16 % ко всему населению в губернском центре и 9-13% в уездных городах [16, л. 45-74]. Военские чины, часто квартировавшие в губернии, нарушали мерное течение провинциальной жизни. Досуг военных был самым тесным образом связан с жизнью местного общества, естественными членами которого они и являлись. Возможности культурных развлечений в Пензе для офицеров были более широкими, нежели чем в уездных городах. Поскольку основная масса офицеров стоящей в городе части не могла организовать семейный досуг, «центрами притяжений» для них становились балы в дворянском собрании, званые обеды, еженедельные вечера («среды», «четверги»), где они принимались «как самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди» [17, с. 79]. Наиболее завидную партию составляли офицеры, однако городские обыватели не упускали возможности породниться и с нижними чинами (в первую очередь, унтер-офицерами).

Значительно отличались от дворянских корпоративные мероприятия податных сословий: они либо являлись продолжением народных массовых гуляний, либо связывались с днем почитания святого покровителя определенного вида профессионально-трудовой деятельности. В основном гуляния такого характера проводились либо около торговых и ремесленно-производственных точек города, либо в питейных заведениях – трактирах, харчевнях. Изначально являвшиеся атрибутом праздничной культуры катания с ледяных гор и на санях, кулачные бои постепенно превращались в досуговые практики.

«Низы» демонстрировали невзыскательные вкусы и воспринимали отдых как отсутствие повседневных трудов, который в принципе не должен нести нагрузки. Основным местом развлечений для них становились игорные дома (карточные и бильярдные) и особенно питейные заведения. Исследователь В.С. Поликарпов отмечает, что мораль простолудин

оправдывала пьянство как «болезнь души» [18, с. 247]. К «загульному» проведению досуга провоцировала и «повседневная закрепощенность», жизнь по строгим патриархальным канонам, а также большое количество питейных заведений: в Пензе в 1854 г. насчитывалось 106 частных лавочек, 6 трактиров и 9 погребов [19, с. 164].

Указанные досуговые заведения в большинстве своем находились на низком уровне материального обеспечения. По воспоминаниям обер-лейтенанта вюртембергского 2-го линейного полка Х.-Л. Йелина, бильярдная Пензы, которую ему довелось посетить в 1813 г., представляла собой закопченную комнату с плохо вычищенными светильниками, развешанными по стенам вокруг стола. Последний был затянут синим сукном, а многочисленные дырки закрыты зелеными заплатами, пришитыми белыми нитками. Под стать заведению оказались маркер, маленький некультурный человек, и общество игроков [20, с. 15].

Широко распространенной формой проведения семейного и соседского досуга было посещение детьми и взрослыми бани. В городах многие домовладельцы имели баню, но не каждый городской обыватель мог позволить себе полноценное застолье после нее.

Универсальными центрами отдыха горожан становились сады и скверы, где в вечернее время устраивались народные гуляния, а в выходные дни предлагались специальные программы отдыха и развлечений. Нередко на ипподроме, открытом в губернском городе в 1848 г., устраивались рысистые бега. Летом жители Пензы проводили досуг в местах общественного отдыха – в Верхнем гулянье, сквере с фонтаном на Соборной площади, на бульваре у сквера, засаженным липами. Городское общество самостоятельно, как правило, без поддержки властей, осуществляло некоторую деятельность по подготовке сезонов: выступлений музыкантов, театральных постановок [21].

Таким образом, формы проведения досуга определялись в первую очередь статусом города (губернский, уездный) и принадлежностью горожанина к сословной группе. Часть из них была заимствована из столиц, только воплощалась с меньшим размахом. Центром элитарного досуга на всем протяжении исследуемого периода являлась Пенза. Для большинства городских обывателей досуг воплощался в отсутствии повседневных забот. Несмотря на преимущественно корпоративный характер развлечений, важнейшими достижениями стало расширение состава участников городских увеселений и сети доступных культурно-просветительных учреждений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Пензенской области (далее ГАПО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 520. URL: <http://guides.eastview.com/browse/gbfonds.html?page=3&bid=127&sort=number&direction=asc>.
2. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2913.
3. Бирюкова А.Б. Досуг и развлечения городского населения Среднего Поволжья в конце XVIII – первой четверти XIX в. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки. 2022. Т. 4. № 2. С. 5-17. DOI: 10.37313/2658-4816-2021-4-2-5-17.
4. Савин О.М. Пенза театральная. Пенза: [б.и.], 2008. 624 с.
5. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2634.
6. Пензенские губернские ведомости. 1846. № 5. URL: https://nlr.ru/res/inv/ukazat55/kw_records.php?kw_s.
7. Инюшкин Н.М. Провинциальная культура: взгляд изнутри. Пенза: ОАО ИПК Пензенская правда, 2004. 439 с.
8. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3392.
9. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3494.
10. Пензенские губернские ведомости. 1844. № 38. URL: https://nlr.ru/res/inv/ukazat55/kw_records.php?kw_s.
11. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2217.

12. Савин О.М. Императоры и губернаторы / Страницы истории пензенского края. Пенза: [б.и.], 2006. 432 с.
13. Кондалова Н.А. Организация приема императора и членов императорского дома в российской провинции: меры безопасности (по материалам Пензенской губернии первой половины XIX в.) // Вестник НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30). С. 19-29.
14. Пензенские губернские ведомости. 1844. № 17. URL: https://nlr.ru/res/inv/ukazat55/kw_records.php?kw_s.
15. Пензенские губернские ведомости. 1845. № 28. URL: https://nlr.ru/res/inv/ukazat55/kw_records.php?kw_s.
16. ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2119.
17. Яковлева Л.Е., Щербинина Ю.В., Оглоблина Л.И., Щербинин П.П. Взаимоотношения военных и гражданского населения Российской империи при исполнении постоянной повинности в XIX в. (историко-правовые аспекты) // Военный фактор в российской истории в XVIII-XX веках: сб. статей междунар. науч. конф. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. С. 76-80.
18. Поликарпов В.С. История нравов России: Восток или Запад? Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 576 с.
19. Растет и вечно молодеет: Очерки о Пензе / Сост. Смайкин А.Ф. Саратов; Пенза: Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1988. 173 с.
20. Йелин Х.-Л. Достопамятные дни моей жизни. Поход и плен в России. Из дневника немецкого офицера / Подготовка публикации, предисловие, перевод и комментарии д.и.н., профессора С.В. Белоусова. Пенза: ГУМНИЦ, 2009. 64 с.
21. Пензенские губернские ведомости. 1854. № 19. URL: https://nlr.ru/res/inv/ukazat55/kw_records.php?kw_s.

© Кондалова Н.А., 2024.